

СОЗЫЛМАЛЫ ТОНЗИЛЛИТТІҢ ХИРУРГИЯЛЫҚ ЖӘНЕ КОНСЕРВАТИВТІ ЕМІН САЛЫСТЫРМАЛЫ ТАЛДАУ

МӘЛІМБАЙ САМАТ ТАЛҒАТҰЛЫ

Ақмола облысы көпбейінді балалар ауруханасы, дәрігер оториноларинголог

ДАУРЕНОВ УЛЫКБЕК ЕРГЕШБАЕВИЧ

«SHAMSHYRAQ» Ғылыми-зерттеу орталығының директоры

СУЮНБАЙ ДАНА СЕРИКҚЫЗЫ

«ҰЛТ ДЕНСАУЛЫҒЫ» жобасының жетекшісі

Аннотация. Созылмалы тонзиллит – жоғарғы тыныс жолдарының кең таралған созылмалы инфекциялық-қабыну ауруларының бірі болып табылады. Ауру таңдай бадамша бездерінің морфологиялық және функционалдық өзгерістерімен сипатталады және жергілікті асқынулармен қатар, организмнің көптеген мүшелері мен жүйелеріне әсер етуі мүмкін. Қазіргі таңда созылмалы тонзиллитті емдеуде консервативті және хирургиялық тәсілдер кеңінен қолданылады. Алайда олардың тиімділігі, ұзақ мерзімді нәтижелері және қолдану көрсеткіштері жөніндегі пікірлер әлі де талқылануда. Осы әдеби шолудың мақсаты созылмалы тонзиллиттің хирургиялық және консервативті емдеу әдістерінің тиімділігін, артықшылықтары мен кемшіліктерін салыстырмалы талдау болып табылады. Әлемдік және отандық ғылыми әдебиеттерге жүргізілген талдау консервативті емнің аурудың жеңіл және компенсацияланған түрлерінде тиімді екенін, ал декомпенсацияланған түрлерінде және қайталамалы асқынулар кезінде хирургиялық емнің ұзақ мерзімді нәтижелері жоғары болатынын көрсетті. Сонымен қатар тонзиллэктомиа пациенттердің өмір сүру сапасын жақсартып, қайталамалы инфекциялық эпизодтардың жиілігін айтарлықтай төмендетеді.

Түйінді сөздер: созылмалы тонзиллит, тонзиллэктомиа, консервативті ем, ЛОР аурулары, бадамша бездері, инфекция, хирургиялық ем.

Кіріспе

Созылмалы тонзиллит – таңдай бадамша бездерінің ұзақ уақытқа созылған қабыну процесімен сипатталатын ауру. Бұл патология ересектер мен балалар арасында кең таралған және оториноларингология тәжірибесінде жиі кездесетін аурулардың бірі болып табылады [1].

Созылмалы тонзиллиттің дамуының негізгі себебі бадамша бездерінің лакуналарында тұрақты инфекциялық ошақтың қалыптасуы болып табылады. Көп жағдайда аурудың қоздырғыштары β-гемолитикалық стрептококк, алтын түсті стафилококк, пневмококк және аралас микрофлора болып табылады [2]. Қайталанатын жедел тонзиллиттер, иммунитеттің төмендеуі, мұрын қуысы мен жұтқыншақтың созылмалы аурулары патологиялық процестің созылмалы түрге ауысуына ықпал етеді [3].

Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының деректері бойынша, жоғарғы тыныс жолдарының созылмалы қабыну аурулары халықтың еңбекке қабілетті бөлігінің өмір сапасына және әлеуметтік белсенділігіне айтарлықтай әсер етеді [4]. Созылмалы тонзиллиттің маңыздылығы оның ревматизм, миокардит, эндокардит, гломерулонефрит және басқа да инфекциялық-аллергиялық асқынулардың дамуына себеп болуы мүмкіндігімен түсіндіріледі [5].

Қазіргі уақытта созылмалы тонзиллитті емдеудің екі негізгі бағыты қалыптасқан: консервативті және хирургиялық ем. Консервативті ем қабыну процесін басуға және бадамша бездерінің қызметін сақтауға бағытталса, хирургиялық ем инфекция ошағын толық жоюды көздейді [6].

Созылмалы тонзиллиттің патогенезі және клиникалық маңызы

Таңдай бадамша бездері иммундық жүйенің маңызды бөлігі болып табылады және жергілікті иммунитетті қалыптастыруға қатысады [7]. Алайда қайталамалы инфекциялар нәтижесінде бадамша бездерінің қорғаныштық қызметі бұзылып, олар инфекцияның созылмалы көзіне айналады.

Созылмалы қабыну барысында лакуналарда детриттер, микробтық биоқабықтар және казеозды массалар жиналады. Бұл жағдай микроорганизмдердің тұрақты персистенциясына жағдай жасап, жергілікті иммундық жауаптың тиімділігін төмендетеді [8].

Қазіргі зерттеулер стрептококктардың биоқабық түзу қабілеті созылмалы тонзиллиттің ұзақ сақталуына және антибиотиктерге төзімділіктің қалыптасуына ықпал ететінін көрсетеді [9].

Аурудың клиникалық белгілеріне мыналар жатады:

- тамақтағы жайсыздық;
- жұтыну кезіндегі ауырсыну;
- ауыздан жағымсыз иіс шығуы;
- казеозды тығындардың бөлінуі;
- жиі ангинамен ауыру;
- әлсіздік және субфебрилитет;
- аймақтық лимфаденит [10].

Консервативті емнің заманауи әдістері

Консервативті терапия созылмалы тонзиллиттің компенсацияланған түрлерінде негізгі емдеу тәсілі болып табылады [11].

Емдеу бағдарламасына келесі компоненттер кіреді:

- лакуналарды шаю;
- антисептикалық өңдеу;
- антибиотикотерапия;
- физиотерапия;
- иммуномодуляциялық ем;
- қабынуға қарсы терапия [12].

Лакуналарды шаю кең таралған әдістердің бірі болып саналады. Бұл процедура казеозды массаларды механикалық жолмен шығарып, микробтық жүктемені төмендетуге мүмкіндік береді [13].

Антибиотикотерапия көбінесе стрептококкты инфекция анықталған жағдайда тағайындалады. Пенициллиндер, амоксициллин-клавуланат және макролидтер ең жиі қолданылатын препараттар қатарына жатады [14].

Соңғы жылдары лазеротерапия, ультрадыбыстық кавитация және вакуумдық санация әдістері кеңінен енгізілуде. Бұл технологиялар қабыну белсенділігін төмендетіп, ремиссия ұзақтығын арттыруы мүмкін [15].

Бірқатар зерттеулер консервативті емнен кейін пациенттердің 60–75%-ында клиникалық жақсарудың байқалатынын көрсеткен [16]. Алайда ұзақ мерзімді бақылау кезінде көптеген пациенттерде аурудың қайталануы анықталған.

Хирургиялық емнің заманауи мүмкіндіктері

Тонзиллэктомия созылмалы тонзиллитті емдеудің ең радикалды әдісі болып табылады. Оның мақсаты инфекция ошағын толық жою және асқынулардың алдын алу болып табылады [17].

Хирургиялық емнің негізгі көрсеткіштері:

- * декомпенсацияланған созылмалы тонзиллит;

- * жылына бірнеше рет қайталанатын ангина;
- * паратонзиллярлық абсцесстер;
- * ревматикалық асқынулар;
- * гломерулонефрит;
- * консервативті емнің тиімсіздігі [18].

Қазіргі уақытта хирургиялық емнің бірнеше түрлері қолданылады:

- * классикалық тонзиллэктомия;
- * радиотолқынды хирургия;
- * коблация;
- * лазерлік тонзиллэктомия;
- * микрохирургиялық әдістер [19].

Коблациялық тонзиллэктомия операциядан кейінгі ауырсынуды азайтып, тіндердің термиялық зақымдануын төмендететіндігімен ерекшеленеді [20].

Хирургиялық және консервативті емнің салыстырмалы тиімділігі

Соңғы жиырма жылда жүргізілген көптеген рандомизацияланған зерттеулер хирургиялық және консервативті ем нәтижелерін салыстырған.

Burton және әріптестері жүргізген жүйелі шолуда тонзиллэктомиядан кейін пациенттердің ангина эпизодтарының саны айтарлықтай азайғаны анықталған [21].

Lock және авторлар тобы жүргізген зерттеуде хирургиялық ем қабылдаған пациенттерде өмір сапасының көрсеткіштері жоғарылаған және жұмысқа жарамсыздық күндерінің саны қысқарған [22].

Koskenkorva және әріптестері жүргізген зерттеу нәтижесінде тонзиллэктомиядан кейінгі топта бір жыл ішінде тамақ ауруының қайталану жиілігі консервативті ем алған топпен салыстырғанда бірнеше есе төмен болған [23].

Сонымен қатар консервативті емнің белгілі бір артықшылықтары да бар:

- хирургиялық қауіптің болмауы;
- анестезияны қажет етпеуі;
- бадамша бездерінің иммунологиялық қызметінің сақталуы;
- операциядан кейінгі асқынулардың болмауы [24].

Алайда көптеген авторлар декомпенсацияланған түрлерде консервативті ем уақытша нәтиже беретінін және ұзақ мерзімді ремиссияға әрдайым қол жеткізе алмайтынын атап көрсетеді [25].

Тонзиллэктомияның ықтимал асқынулары

Кез келген хирургиялық араласу сияқты тонзиллэктомия да белгілі бір қауіптермен байланысты.

Негізгі асқынулар:

- * операциялық қан кету;
- * операциядан кейінгі қан кету;
- * ауырсыну синдромы;
- * жұтынудың қиындауы;
- * инфекциялық асқынулар [26].

Әртүрлі зерттеулер бойынша операциядан кейінгі қан кету жиілігі 1–5% аралығында кездеседі [27].

Сондықтан операция көрсеткіштерін анықтау кезінде қауіп пен күтілетін пайданы мұқият бағалау қажет.

Заманауи халықаралық ұсынымдар

Қазіргі халықаралық клиникалық нұсқаулықтар тонзиллэктомианы дәлелденген көрсеткіштер болған жағдайда ғана жүргізуді ұсынады [28].

Америкалық және еуропалық ЛОР қауымдастықтарының ұсынымдары бойынша:

- компенсацияланған түрлерде алдымен консервативті ем жүргізіледі;
- жиі қайталанатын тонзиллит кезінде хирургиялық ем қарастырылады;
- жүйелік асқынулар дамығанда тонзиллэктомиа басым әдіс болып табылады [29].

Бұл тәсіл пациентке жекелендірілген ем таңдауға мүмкіндік береді.

Қорытынды

Әдебиеттерге жүргізілген талдау созылмалы тонзиллитті емдеуде консервативті және хирургиялық тәсілдердің өзіндік орны бар екенін көрсетті. Консервативті терапия аурудың жеңіл және компенсацияланған түрлерінде тиімді болып табылады және бадамша бездерінің иммунологиялық қызметін сақтауға мүмкіндік береді. Алайда оның нәтижелері кейбір жағдайларда уақытша сипатта болады.

Тонзиллэктомиа инфекция ошағын толық жоятын және ұзақ мерзімді нәтижелері жоғары емдеу әдісі болып табылады. Декомпенсацияланған созылмалы тонзиллитте, жиі қайталанатын ангинада және асқынулар қаупі жоғары жағдайларда хирургиялық ем тиімдірек саналады.

Осылайша, созылмалы тонзиллитті емдеу тактикасы аурудың клиникалық түріне, асқынулардың болуына және пациенттің жеке ерекшеліктеріне негізделуі тиіс.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

1. Windfuhr JP, Toepfner N, Steffen G, Waldfahner F, Berner R. Clinical practice guideline: tonsillitis I. Diagnostics and nonsurgical management. *Eur Arch Otorhinolaryngol*. 2016;273(4):973-987. doi:10.1007/s00405-015-3872-6.
2. Paradise JL, Bluestone CD, Bachman RZ, Colborn DK, Bernard BS, Taylor FH, et al. Efficacy of tonsillectomy for recurrent throat infection in severely affected children. *N Engl J Med*. 1984;310(11):674-683. doi:10.1056/NEJM198403153101102.
3. Baugh RF, Archer SM, Mitchell RB, Rosenfeld RM, Amin R, Burns JJ, et al. Clinical practice guideline: tonsillectomy in children. *Otolaryngol Head Neck Surg*. 2011;144(1 Suppl):S1-S30. doi:10.1177/0194599810389949.
4. Brook I. The role of bacterial interference in otitis, sinusitis and tonsillitis. *Otolaryngol Head Neck Surg*. 2005;133(1):139-146. doi:10.1016/j.otohns.2005.03.002.
5. Alho OP, Koivunen P, Penna T, Teppo H, Koskela M, Luotonen J. Tonsillectomy versus watchful waiting in recurrent streptococcal pharyngitis in adults. *BMJ*. 2007;334(7600):939. doi:10.1136/bmj.39140.632604.55.
6. Koskenkorva T, Koivunen P, Penna T, Teppo H, Alho OP. Factors affecting quality-of-life impact of adult tonsillectomy. *JAMA Otolaryngol Head Neck Surg*. 2014;140(4):329-336. doi:10.1001/jamaoto.2014.57.
7. Burton MJ, Glasziou PP. Tonsillectomy or adeno-tonsillectomy versus non-surgical treatment for chronic/recurrent acute tonsillitis. *Cochrane Database Syst Rev*. 2009;(1):CD001802. doi:10.1002/14651858.CD001802.pub2.
8. Lock C, Wilson J, Steen N, Eccles M, Mason H, Carrie S, et al. North of England and Scotland study of tonsillectomy and adenotonsillectomy in children. *Health Technol Assess*. 2010;14(13):1-164. doi:10.3310/hta14130.
9. Georgalas C, Tolley N, Narula A. Tonsillitis. *BMJ Clin Evid*. 2014;2014:0503.
10. Randall DA, Hoffer ME. Complications of tonsillectomy and adenoidectomy. *Otolaryngol Head Neck Surg*. 1998;118(1):61-68. doi:10.1016/S0194-5998(98)70376-6.
11. Dhiwakar M, Clement WA, Supriya M, McKerrow WS. Antibiotics to reduce post-tonsillectomy morbidity. *Cochrane Database Syst Rev*. 2012;(12):CD005607. doi:10.1002/14651858.CD005607.pub3.

12. Schilder AGM, Lok W, Rovers MM. International perspectives on management of acute and chronic tonsillitis. *Curr Opin Otolaryngol Head Neck Surg.* 2004;12(3):153-157. doi:10.1097/01.moo.0000122310.99814.8e.
13. Powell HRF, Kubba H, O'Brien C, Tremlett M. Paediatric tonsillectomy: a review of current practice. *Br J Hosp Med.* 2014;75(10):574-578. doi:10.12968/hmed.2014.75.10.574.
14. Francis DO, Chinnadurai S, Sathe N, Morad A, Epstein RA, Kohanim S, et al. Tonsillectomy for obstructive sleep-disordered breathing or recurrent throat infection in children. *Pediatrics.* 2017;139(2):e20163490. doi:10.1542/peds.2016-3490.
15. Ahmed M, Bhutta MF. Tonsillectomy techniques and technologies: a review. *Int J Otolaryngol.* 2013;2013:1-8. doi:10.1155/2013/760840.
16. Faramarzi A, Heydari ST. Prevalence and risk factors of chronic tonsillitis. *Iran J Otorhinolaryngol.* 2010;22(58):119-124.
17. van Staaik BK, van den Akker EH, van der Heijden GJMG, Schilder AGM, Hoes AW. Adenotonsillectomy for upper respiratory infections. *BMJ.* 2004;329(7467):651. doi:10.1136/bmj.38210.827917.7C.
18. National Institute for Health and Care Excellence (NICE). Tonsillectomy for recurrent tonsillitis. London: NICE; 2019.
19. Mitchell RB, Archer SM, Ishman SL, Rosenfeld RM, Coles S, Finestone SA, et al. Clinical practice guideline: tonsillectomy in children (update). *Otolaryngol Head Neck Surg.* 2019;160(1S):S1-S42. doi:10.1177/0194599818801757.
20. Fokkens WJ, Lund VJ, Hopkins C, Hellings PW, Kern R, Reitsma S, et al. European Position Paper on Rhinosinusitis and Nasal Polyps 2020. *Rhinology.* 2020;58(Suppl 29):1-464. doi:10.4193/Rhin20.600.
21. Bhattacharyya N, Kepnes LJ. Revisits and postoperative hemorrhage after adult tonsillectomy. *Laryngoscope.* 2014;124(7):1554-1556. doi:10.1002/lary.24534.
22. Ovesen T, Kamarauskas GA, Dahl M, Klug TE. Pain after tonsillectomy: a prospective study of 261 patients. *Eur Arch Otorhinolaryngol.* 2020;277(4):1131-1138. doi:10.1007/s00405-019-05763-1.
23. Klug TE. Incidence and microbiology of peritonsillar abscess: the influence of age, gender and season. *Eur J Clin Microbiol Infect Dis.* 2014;33(7):1163-1167. doi:10.1007/s10096-014-2062-8.
24. Wilson JA, Steen IN, Lock CA, Eccles MP, Carrie S, Clarke R, et al. Tonsillectomy: a cost-effective option for childhood sore throat? Further analysis of a randomized controlled trial. *Otolaryngol Head Neck Surg.* 2012;146(1):122-128. doi:10.1177/0194599811426813.
25. Çelenk F, Baysal E, Karataş D, Durucu C, Mumbuç S, Kanlıkama M. The association between chronic tonsillitis and biofilm formation. *Eur Arch Otorhinolaryngol.* 2013;270(4):1437-1442. doi:10.1007/s00405-012-2229-0.
26. Kuo CL, Shiao AS, Yung M, Sakagami M, Sudhoff H, Wang CH, et al. Updates and knowledge gaps in tonsil surgery. *Eur Arch Otorhinolaryngol.* 2017;274(3):1045-1052. doi:10.1007/s00405-016-4375-7.
27. Lechien JR, Chiesa-Estomba CM, Fakhry N, Saussez S. Tonsillectomy: current indications, surgical techniques and postoperative management. *J Clin Med.* 2021;10(21):5076. doi:10.3390/jcm10215076.
28. Ścierski W, Misiołek M, Namysłowski G, Lisowska G. Chronic tonsillitis in adults: epidemiology, diagnosis and treatment. *Otolaryngol Pol.* 2018;72(1):1-7. doi:10.5604/01.3001.0011.5939.
29. Windfuhr JP. Specified risks of tonsillectomy and indications for surgery: a review of current literature. *GMS Curr Top Otorhinolaryngol Head Neck Surg.* 2016;15:Doc08. doi:10.3205/cto000139.